

Storge Magazine - Plataforma Web para Fotógrafos

Maria Eduarda Gonzaga Nascimento¹, Gabriel Augusto de Souza¹, Andrea Padovan Jubileu².

1. Discente do Curso Técnico Integrado em Informática – IFSP – Câmpus Presidente Epitácio;

2. Docente – IFSP – Câmpus Presidente Epitácio, Área Informática.

E-mails: maria.gonzaga@aluno.ifsp.edu.br, souza.augusto1@aluno.ifsp.edu.br, andreapjubileu@ifsp.edu.br.

Resumo – O Storge Magazine é uma plataforma em desenvolvimento, que tem por objetivo facilitar a contratação dos serviços de fotografia pelos clientes e o gerenciamento dessas contratações pelo profissional, além de poder melhorar a divulgação e a venda dos serviços desses profissionais. Este trabalho descreve detalhes da referida plataforma, incluindo seu processo de desenvolvimento. Inicialmente, foi utilizado um questionário online para detectar as necessidades e expectativas do público-alvo, além de duas entrevistas com profissionais do ramo e, a partir desse levantamento, foram elaborados diagramas para modelagem da plataforma que serão apresentados neste trabalho. A plataforma está sendo desenvolvida em PHP com HTML e CSS.

Palavras-chave: Sistema Web; Divulgação; Fotografia.

Introdução

Este trabalho apresenta resultados parciais de um projeto integrador que está sendo desenvolvido por alunos do 2º ano do curso Técnico Integrado de Informática. O projeto integrador tem por objetivo aplicar os conhecimentos obtidos nas disciplinas de Análise e Projeto de Sistemas, Banco de Dados e Programação Web, do curso em questão, para o desenvolvimento de um sistema de informação Web, denominado Plataforma Storge Magazine.

O “Storge Magazine” permite aos profissionais de fotografia promover a divulgação e a venda dos próprios serviços. Os clientes podem acessar o sistema para consultar o perfil dos profissionais disponíveis, considerando seus dados de contato, especialidades, serviços oferecidos e portfólio. A partir da seleção do profissional desejado, o cliente pode entrar em contato com o profissional. Contudo, a plataforma não controla essa comunicação, somente direciona o cliente ao contato do profissional (normalmente, o WhatsApp). Os clientes ainda podem, por meio da plataforma, adquirir pacotes para confecção de álbuns e/ou revelação de fotos. Os pacotes e seus valores são definidos pelos profissionais, mas o pagamento é tratado entre cliente e profissional, com a conclusão do pedido, via WhatsApp.

Para utilizar a plataforma, os profissionais de fotografia devem se cadastrar selecionando um plano, que poderá ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Cada plano é associado a um valor, que deve ser pago pelo profissional diretamente ao administrador da plataforma. Vale ressaltar que a plataforma não registra automaticamente os pagamentos realizados pelos profissionais, sendo essa tarefa de responsabilidade do administrador da plataforma. Nesse registro, é indicado pelo administrador uma data de vencimento do plano selecionado que, quando atingida, não disponibiliza mais o perfil do profissional aos clientes. Faltando sete dias para ao vencimento do plano selecionado pelo profissional, ele receberá notificações diariamente sobre o vencimento, via plataforma.

Os serviços de fotografia realizados pelo profissional podem ser registrados na plataforma. O profissional também pode gerenciar os pedidos dos clientes de revelação de fotos e montagem de álbuns.

Metodologia

Inicialmente, foi realizado um questionário para levantar informações e averiguar a aceitação do público-alvo, sendo disponibilizado no *Google Forms* e divulgado pelo *Whatsapp* e *Instagram*. Também foram realizadas duas entrevistas com profissionais da área para levantamento de requisitos. Foi, então, desenvolvido o protótipo da plataforma Storge Magazine com o intuito de validar as informações junto aos interessados no projeto.

Posteriormente, foi elaborado o escopo do sistema e descritos os requisitos funcionais e não funcionais, sendo os requisitos funcionais organizados em funções básicas (operações CRUD), fundamentais e de saída do sistema proposto.

Para melhor compreender os papéis de cada tipo de usuário, conforme justificado por GUEDES (2011), e verificar se todas as funcionalidades previstas estavam especificadas, foi elaborado um Diagrama de Casos de Uso. Em seguida, foi desenvolvido um modelo lógico de dados, e na sequência, o modelo físico correspondente para o banco de dados MySQL. MILANI (2006) cita que o modelo de dados é importante para definir como os dados devem ser persistidos.

Próximo passo foi elaborar a interface gráfica da plataforma utilizando a Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML) e Folhas de Estilo em Cascata (CSS). CASTRO e HYSLOP (2013), apresentam detalhes sobre essas tecnologias e afirmam que elas são adequadas para implementação de sistemas Web.

As próximas etapas do desenvolvimento da plataforma constituem em implementar algumas funções e realizar os testes averiguando se a plataforma funciona de forma correta e atende às necessidades e expectativas dos interessados. É importante ressaltar que o sistema está sendo implementado utilizando a linguagem PHP. MILANI (2010) apresenta usos dessa linguagem de programação que são úteis para o desenvolvimento da plataforma em questão.

Resultados Parciais

O trabalho ainda está em fase de desenvolvimento. Contudo, a documentação já foi elaborada e as funções básicas implementadas, com as funções fundamentais e de saída em desenvolvimento. Como resultados parciais, apresenta-se o Diagrama de Casos de Uso, o modelo lógico de dados, a tela inicial do sistema e a tela de divulgação dos serviços do profissional.

O Diagrama de Casos de Uso, apresentado na Figura 1, representa o escopo da plataforma, por meio da interação dos atores com os casos de utilização da plataforma. O cliente pode utilizar a plataforma para solicitar um serviço de algum profissional cadastrado, realizar comentários sobre o serviço prestado e, ainda, denunciar algum comentário pejorativo de outro usuário. Os comentários são validados pelo administrador da plataforma. Para isso, o cliente deve estar cadastrado na plataforma. Uma vez cadastrado na plataforma, o profissional (fotógrafo) pode manter seus serviços, os produtos (tal como álbum e porta-retrato) e descarregar as fotos dos eventos pelos

quais foi contratado pelo cliente via WhatsApp, disponibilizando a venda desses produtos e dessas fotos do evento para o cliente. O profissional também pode usar a plataforma para responder aos comentários recebidos relacionado aos seus serviços. É importante ressaltar que, para o uso da plataforma, o profissional deve contratar um dos planos mantido pelo administrador da plataforma. Todos os casos de uso relacionados aos comentários serão adiados para uma segunda versão da plataforma.

Figura 1. Diagrama de Caso de Uso.

Fonte: Elaborada pelos autores.

O modelo lógico de dados apresentado na Figura 2 mostra as entidades, seus respectivos atributos e associações utilizados para persistir os dados a serem manipulados na plataforma.

Figura 2. Modelo Lógico de Dados.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura 3 é apresentada a tela de divulgação de cada profissional, na qual consta os serviços realizados por ele, bem como sua biografia.

Figura 3. Divulgação dos Serviços Profissionais.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Já na Figura 4 apresenta-se a tela inicial do sistema para qualquer tipo de usuário que acessar a plataforma.

Figura 4. Tela Inicial.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Conclusões

Espera-se que a plataforma facilite a divulgação dos serviços dos profissionais fotógrafos e, conseqüentemente, a contratação dos serviços de fotografia pelos clientes. Ademais, que a plataforma propicie aos potenciais clientes um ambiente que permita conhecer o trabalho de vários profissionais, dando-lhe opções para seleção do que melhor lhe agrade no momento.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao IFSP – Campus Presidente Epitácio pela infraestrutura e suporte fornecidos bem como aos professores da área de Informática pelos esclarecimentos e auxílios prestados.

Referências

- CASTRO, Elizabeth; HYSLOP, Bruce. **HTML5 e CSS3: aprenda e coloque em prática rapidamente**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013.
- GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011.
- MILANI, André. **MySQL: guia do programador**. São Paulo: Novatec, 2006.
- MILANI, André. **Construindo aplicações Web com PHP e MySQL**. São Paulo: Novatec, 2010.